

HUDUDIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY SOLIQLARNING O`RNI VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO`LLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Annotatsiya: Hududlar moliyaviy resurslari tarkibida mahalliy hokimiyat organlarining to'la tasarrufida bo'lgan mahalliy byudjetlar mablag'lari asosiy o'rinni egallaydi. Mahalliy byudjetlarning asosiy daromadlari soliqlar va yig'implardan tashkil topadi. Maqolada mahalliy soliqlarning o'rni, ulardan foydalanish samaradorligini oshirish masalalarida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Iqtisodiyot, mahalliy soliqlar, samaradorlik, foyda, rentabellik.

Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar tarkibida, barqaror rivojlanish va byudjet munosabatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishning muhim vositasi sifatida, soliq siyosati islohotlarni zamonaviy talablariga moslashtirib borilishini talab qilmoqda. Iqtisodiy taraqqiyotning turli bosqichlarida mamlakat moliyaviy siyosatining mazmuni va vazifalari o'zgarib turadi, ammo har qanday iqtisodiy bosqichda ham, moliyaviy siyosat davlatning asosiy iqtisodiy dasturlarini amalga oshirishning asosiy dastagi bo'lib qolaveradi. Bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, soliq-byudjet siyosati mamlakat moliya tizimining asosini tashkil etadi. Mavjud moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish, ularni to'g'ri yo'naltirish samaradorligini oshirish ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda soliq-byudjet munosabatlarining qanday asosga tayanayotganligi juda muhimdir.²³

Amaldagi soliqlar byudjetga tushish nuqtai-nazaridan umumdavlat va mahalliy soliq'larga bo'linadi. Umumdavlat soliqlari asosan bu davlat byudjetiga kelib tushadigan soliqlar bo'lib, ular asosan umumdavlat miqyosidagi vazifalarni bajarishni moliyaviy resursi sifatida xizmat qiladi. Biroq, bu soliqlarning barchasi ham davlat yoki respublika byudjetida qoldirilmaydi, ya'ni ularni ayrimlaridan muayyan qismi hududlarni ijtimoiy - iqtisodiy rivojlanganlik darajasi va holatidan kelib chiqib, mahalliy hokimiyatlarni ixtiyoriga qoldiriladi.

Mahalliy soliqlar esa soliq tizimini muhim tarkibiy qismi bo'lib ular asosan mahalliy hokimiyatlarni ixtiyoriga qoldiriladigan, mahalliy hokimiyatlarni vakolatiga yuklatilgan vazifalarni bajarish uchun moliyaviy resurslar bo'lib xizmat qiladigan majburiy to'lovlar va

²³ Vahobov A., Jo'raev A. Soliqlar va soliqqa tortish. Darslik. -T.: Sharq, 2019. -526 b.

yig'implar yig'indisidir. O'zbekiston respublikasida amal qiladigan mahalliy soliqlar O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksini 23 - moddasida aks ettirib quyilgan bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:²⁴

- Mol-mulk solig'i;
- Yer solig'i;
- Obodonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish solig'i;
- Jismoniy shaxslardan transport vositalariga benzin, dizel yoqilg'isi va gaz ishlatganlik uchun olinadigan soliq;
- Ayrim turdagi tovarlar bilan chakana savdo qilish va ayrim turdagi xizmatlarni ko'rsatish huquqi uchun yig'im;

Mahalliy soliqlar va yig'implar mahalliy hukumatlar bajaradigan vazifalarga qarab belgilanib, ularga doimiy va to'liq biriktirib berilgan. Mahalliy hukumatlar asosan aholiga yaqin bo'lganligidan ular ijtimoiy masalalarni maktab, sog'liqni saqlash, madaniyat, maorif, tumanlar va qishloqlar obodonchiligi kabi vazifalarni bajaradi. Qariyb aholini ijtimoiy himoya qilish xarajatlarining 100 foizga yaqini mahalliy byudjetlar tomonidan moliyalashtiriladi. Qayd etish joizki, mahalliy soliqlar va yig'implar mahalliy byudjetlarni talab etiladigan moliyaviy resurslarini asosan 30-40 foizga yaqinini qoplaydi. Keyingi vaqtlarda mahalliy byudjetlar daromad va xarajatlar salmog'ini 50-60 foizga yetkazish kabi hukumat qarorlari mavjudki, bu ayni jamiyat va davlat qurilishini erkinlashtirish kabi vazifaga monandir.

Mahalliy soliqlar hisoblanadigan mol-mulk solig'i va yer solig'i umumdavlat miqyosida joriy qilinib undiriladi va ularning eng yuqori stavkasini mahalliy hokimiyatlarning emas, balki Vazirlar Mahkamasini vakolatiga kiritilgandir. Qolgan soliqlar va yig'implarni esa Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Qoraqalpog'iston Respublikasi davlat hokimiyati organlari tomonidan joriy etiladi. Ushbu soliqlar va yig'implar mahalliy byudjetga o'tkazilib, ularning yangi turlarining joriy etilishi O'zbekiston respublikasi Vazirlar Mahkamasi bilan muvofiqlashtirish tarzida amalga oshirilishi lozimligi qonun hujjatlarida aks ettirib qo'yilgan.²⁵

²⁴ www.lex.uz

²⁵ Malikov T.S. Soliq yukining og'irligini keskin kamaytirish kerakmi? Risola. -T.: 2019. —B. 32.

Mahalliy soliqlar ichida yuqori mavqeiga ega bo'lgan soliqlardan biri bu yer solig'i hisoblanadi. Ma'lumki, yer solig'ini joriy etishning asosiy maqsadi yuqorida aytib o'tganimizdek, fiskal maqsad va respublikamizda cheklangan va qayta to'ldirilmaydigan resurs bo'lgan yer maydonlaridan unumli va samarali foydalanish mexanizmini qaror toptirishdan iboratdir. Jahon amaliyotida mol- mulk va yer solig'i boshqa soliqlardan farqli ravishda kodastrli usul bilan soliqqa tortiladi. Bu unda, eng asosiy mezon bo'lib, soliqqa tortilayotgan obyektning tashqi xususiyatlari xizmat qiladi. Biroq, bizning respublikamizda mol-mulk solig'i kodastr usuli bilan emas, balki soliqqa tortilayotgan obyektning qiymati asosida soliqqa tortilsa, yer esa haqiqatan ham kodastrli usul bilan soliqqa tortiladi.

Mahalliy hokimiyatlarni mahalliy soliqlarni joriy etish va umuman ularni o'z huquq-majburiyatlari Konstitutsiyaning tegishli (100-modda) moddalarida aks etgan bo'lib, ular quyidagilardir:

- ◆ qonuniylikni, huquq-tartibotni va fuqarolarning xavfsizliginida minlash;
- ◆ hududlarni iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy jihatdan rivojlantirish;
- ◆ mahalliy byudjeti shakllantirish va uni ijro etish, mahalliy soliqlar vayig'implarni belgilash, byudjetdan tashqari jamg'armalarni hosil qilish;
- ◆ mahalliy kommunal xo'jalikka rahbarlik qilish;
- ◆ atrof muhitni muhofaza qilish fuqarolik holati aktlarini qayd etishnida minlash;
- ◆ normativ hujjatlarni qabul qilish hamda O'zbekiston Respublikasi Qonunlariga zid kelmaydigan boshqa vakolatlarni amalga oshirish.

Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunga muvofiq ega mahalliy soliqlar, yig'implar, to'lovlar bo'yicha imtiyozlar o'rnatish mahalliy hokimiyat vakillik organlari tomonidan ushbu imtiyozlarni belgilash huquqi berilgan. Ushbu soliqlar bo'yicha imtiyozlar hokimliklar tomonidan mahalliy byudjet daromadlariga tushadigan mablag'lar darajasida berilgan. Imtiyozlar eng avvalo hududning sotsial-iqtisodiy rivojlanishidagi muammolarni echishga ijobiy yordam berishi kerak. Mahalliy soliqlar bo'yicha imtiyozlar berilishi mahalliy byudjetlarning daromadlarini shakllantirishda daromadlarni tushishi kamayishiga olib keladi. Ammo, bu kamayish o'z navbatida soliq to'lovchilarning moliyaviy ahvolini yaxshilanishi, hamda yuzaga kelgan muammolarni echilishi bilan bog'lanish zarur. Soliqlar bo'yicha

mahalliy hokimliklar tomonidan engilliklar berilishi respublika (davlat) byudjeti daromadlar qismiga salbiy ta'sir qilmasligi lozim.

Mahalliy hokimiyatlar mahalliy soliqlar va yig'implarni belgilash va undirishda mahalliy byudjetlar balansli daromadlar va xarajatlar ega bo'lishini uzviy ta'minlashi lozim, chunki, Qonun hujjatlariga muvofiq mahalliy byudjetlar taqchilligiga yo'l qo'yilmaydi. Bu o'z navbatida mahalliy soliqlar va yig'implarni to'lovchilarini belgilash, soliq ob'ektini aniqlash stavka va imtiyozlarni hududining sotsial-iqtisodiy va ijtimoiy-demografii vaziyatni hisobga olgan holda ob'ektiv belgilanishini taqozo etadiki, bu mahalliy hokimliklarning eng asosiy vazifalaridan biri ekanligidan dalolat beradi.

Mazkur soliqlar evaziga to'planadigan mablag'lar bevosita mahalliy byudjetga tushib, mahalliy ahamiyat kasb etadigan tadbirlarni moliyalashtirishga sarflanadi va shu bilan bir qatorda, soliq to'lovchi sub'ektlarni ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va ish bajarish faoliyatini rag'batlantirib ham turadi. Soliqlarning mana shunga o'xshash xususiyatlari bir vaqtning o'zida ikki tomonga xizmat ko'rsatadi. Ya'ni, birinchidan, mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishga xizmat ko'rsatsa, ikkinchidan, xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini tartibga solib turadi hamda iqtisodiy tomondan rag'batlantirib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vahobov A., Jo'raev A. Soliqlar va soliqqa tortish. Darslik. –T.: Sharq, 2019. -526 b.
2. Jo'raev A., Safarov G'. Soliq nazariyasi -T.: TMI, 2018. -210 b.
3. Zavalishina I.A. Soliqlar: nazariya va amaliyot. / "Iqtisodiyot va huquq dunyosi" nashriyot uyi, 2005. -544 b.
4. Yutkina T.F. Nalogi i nalogooblojenie: Uchebnik. 8-e izd., pererab. i dop. –M.: INFRA-M, 2018. -576 s.
5. Malikov T.S. Soliq yukining og'irligini keskin kamaytirish kerakmi? Risola. -T.: 2019. — B. 32.